

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه های عمرانی کشور
(آرشیو چندر)

قرارداد شماره ۲۹۸۹۰۲/۱۷۰۶/تاریخ ۱۹/۱۱/۸۱

مستند اسامی جغرافیایی

فرهاد شیرانی

علی آقا بخشی

زهرا دهنسرایبی

بهار گوردنوری

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور
(آرشیو چیدر)

قرارداد شماره ۱۷۰۶/۲۱۸۹۰۲ تاریخ ۸۱/۱۱/۱۹

۱۰

مستند اسامی جغرافیایی

فرهاد شیرانی

علی آقابخشی

زهرا دهنسرای

بهار کردنوری

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

مستند اسامی جغرافیایی

01XF000000000478

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

شماره ثبت: ۴۷۸
تاریخ: ۱۳۹۲ / ۹ / ۰۵

Moalleman (Semnan)	
Ardebil (Province)	اردبیل (استان)
Ardestan	اردستان
Ardal (Chaharmahal and Bakhtiari)	اردل (چهارمحال و بختیاری)
Ardehjan (Rezvanshahr)	اردمجان (رضوانشهر)
Arghash (Khorasan)	ارغش (خراسان)
Oshtrankooh (Lorestan)	اشترانکوه (لرستان)
Oshnaviyyeh (West-Azarbaijan)	اشنویه (آذربایجان غربی)
Afin (Birjand)	افین (بیرجند)
Aligoodarz (Lorestan)	الیگودرز (لرستان)
Emamzadeh Ali (Haraz Road)	امامزاده علی (راه هراز)
Emamzadeh Hashem (Gilan)	امامزاده هاشم (گیلان)
Omidiyeh (Khoozestan)	امیدیه (خوزستان)
Anar (Kerman)	انار (کرمان)
Ahar	اهر
Ahar	اهر
Ahram (Booshehr)	اهرم (بوشهر)
Ahvaz	اهواز
Oghan (Mazandaran)	اوغان (مازندران)
Idehloo (Zanjan)	ایدملو (زنجان)
Izeh	ایذه

Eemer Mohammad Gholi Akhoond	ایمر محمدقلی آخوند (گنبدکاووس)
(Gonbad-e Kavos)	
Eyvanekey	ایوانکی
Ab-e Ask (Amol)	آب اسک (آمل)
Abshineh (Hamadan)	آبشینه (همدان)
Abkaseh (Kohgiluyeh and Boyer	
Ahmad)	آبکاسه (کهگیلویه و بویراحمد)
East-Azarbaijan (Province)	آذربایجان شرقی (استان)
West-Azarbaijan (Province)	آذربایجان غربی (استان)
Astara	آستارا
Astan-e Ghods-e Razavi	آستان قدس رضوی
Ashtiyān	آشتیان
Ashkhaneh (Bojnord)	آشخانه (بجنورد)
Aghajari (Khoozestan)	آغاجاری (خوزستان)
Aghemam (Minoodasht)	آق امام (مینودشت)
Aghkand (Zanjan)	آق کند (زنجان)
Allokalateh (Gorgan)	آلوکلته (گرگان)
	آیرقاییه (بجنورد)
Babol	بابل
Babolsar	بابلسر
Gavkhooni Swamp	باتلاق گاوخونی
Bazargan (West-Azarbaijan)	بازرگان (آذربایجان غربی)
Bash Geshlagh (Zanjan)	باش قشلاق (زنجان)
Baghcheh (Mashhad)	باغچه (مشهد)
Baghertangeh (Babolsar)	باقرتنگه (بابلسر)

Bajestan (Gonabad)	بجستان (گناباد)
Borazjan (Booshehr)	برازجان (بوشهر)
Borkhar and Meymeh (Isfahan)	برخوار و میمه (اصفهان)
Bardaskan (Kashmar)	بردسکن (کاشمر)
Boroojerd (Lorestan)	بروجرد (لرستان)
Bostanabad (East-Azarbaijan)	بستان‌آباد (آذربایجان شرقی)
Bastak (Bandar-e Lengeh)	بستک (بندر لنگه)
Bastam (Semnan)	بسطام (سمنان)
Boshrooyeh (Ferdos)	بشرویہ (فردوس)
Daneshjoo Boulevard (Mashhad)	بلوار دانشجو (مشهد)
Seyyed Razi Boulevard (Mashhad)	بلوار سید رضی (مشهد)
Hashemiyeh Boulevard (Mashhad)	بلوار هاشمیہ (مشهد)
Haft-e Tir Boulevard (Mashhad)	بلوار هفت تیر (مشهد)
Vakilabad Boulevard (Mashhad)	بلوار وکیل‌آباد (مشهد)
Kordestan Boulevard (Sanandaj)	بلوار کردستان (سنندج)
Ismailabad Dam	بند اسماعیل‌آباد
Bandar-e Imam khomeyni	بندر امام‌خميني
Bandar-e Amirabad	بندر امیرآباد
Bandar-e Anzali	بندر انزلي
	بندر پهلوي ← بندر انزلي
Bandar-e Torkaman	بندر ترکمن
Bandar-e Dayyer	بندر دیر
Bandar-e Deylam	بندر دیلم
Bandar-e Rig	بندر ریگ
	بندر شاه ← بندر ترکمن

بندر شاهپور ← بندر امام خميني

Bandar-e Shahid Beheshti

بندر شهيد بهشتي

Bandar-e Shahid Kalantari

بندر شهيد كلانترى

Taheri Port

بندر طاهري

Konarak Port

بندر كنارك

Bandar-e Lengeh

بندر لنگه

Behbahan

بهبهان

Behshahr (Mazandaran)

بهشهر (مازندران)

Booshehr

بوشهر

Boomehen (Damavand)

بومهن (دماوند)

Biyarjomand (Shahrood)

بيارجمند (شاهرود)

Bijar (Kordestan)

بيجار (كرديستان)

Bidroobeh (Andimeshk)

بيدروبه (انديمشك)

Bideleh (Lordegan)

بيدله (لردگان)

Binak (Khoozestan)

بينك (خوزستان)

Pardis (Ferdowsi University of

Mashhad)

پرديس (دانشگاه فردوسي مشهد)

Pardisan (Park)

پرديسان (پارك)

Parehsar (Rezvanshahr)

پرهرسر (رضوانشهر)

Pozmtiyab (Chabhar)

پزمتياب (چابهار)

Poshtab-e Paeen (Sistan)

پشتاب پايين (سيستان)

Shafarood Bridge

پل شفارود

Pol-e Kaleh (Isfahan)

پل كله (اصفهان)

Polsefid (Mazandaran)

پلسفيد (مازندران)

Poonel (Gilan)

پونل (گيلان)

Pirahmad Kandi (Makoo)	پیراحمد کندي (ماکو)
	تاراز ← کوه تاراز (ایذه)
Talesh	تالش
Taybad (Khorasan)	تایباد (خراسان)
Torbat-e Jam	تریت جام
Tasooj (Tabriz)	تسوج (تبریز)
Takab (West-Azarbaijan)	تکاب (آذربایجان غربی)
Tameshgo! (Tonekabon)	تمشگل (تنکابن)
Tonekabon	تنکابن
Tang (Chabahr)	تنگ (چابهار)
Tangestan (Booshehr)	تنگستان (بوشهر)
Tehran (Area 10)	تهران (منطقه ۱۰)
Toyserkan	تویسرکان
Jaddeh-e-Makhssoos (Tehran-Karaj)	جاده مخصوص (تهران-کرج)
	جاده هراز ← راه هراز
Jabal Barez (Kerman)	جبال بارز (کرمان)
Jargalan (Bojnoord)	جرگلان (بجنورد)
Jafarabad (Mazandaran)	جعفرآباد (مازندران)
Jam (Kangan)	جم (کنگان)
Jooybar (Ghaemshahr)	جویبار (قائم‌شهر)
Chapan (Kordestan)	چاپان (کردستان)
Chat	چات
Chadoramloo (Yazd)	چادرملو (یزد)
Chalehsiah (Najafabad)	چاله‌سیاه (نجف‌آباد)
Chaloos	چالوس

Chah Eyni (Fars)	چاه عيني (فارس)
Chahnimeh (Sistan and Baloochestan)	چاه نيمه (سيستان و بلوچستان)
Kileh-Sarband Spring	چشمه كيله سر بند
Choghadak (Booshehr)	چغادك (بوشهر)
Chekak (Kazeroon)	چكك (كازرون)
Chanmsari (Dehloran)	چمسري (دهلران)
Chenar-e Shahijan (Kazeroon)	چنار شاهيجان (كازرون)
Chenaran (Khorasan)	چناران (خراسان)
Chaharmahal and Bakhtiyari (Province)	چهارمحال و بختياري (استان)
Chehelchai (Mazandaran)	چهلچاي (مازندران)
Haj Gheshlagh (Zanjan)	حاج قشلاق (زنجان)
Haji Geshlag (Zanjan)	حاجي قشلاق (زنجان)
Hafeziyeh (Shiraz)	حافظيه (شيراز)
Hesarcheh (Bojnoord)	حصارچه (بجنورد)
Khash (Sistan and Baloochestan)	خاش (سيستان و بلوچستان)
Khash (Sistan and Baloochestan)	خاش (سيستان و بلوچستان)
Khartoot (Bojnoord)	خرتوت (بجنورد)
Khorramshahr	خرمشهر
Khazarabad (Mazandaran)	خزرآباد (مازندران)
Khafr (Jahrom)	خفر (جهرم)
Khomam (Gilan)	خمام (گيلان)
Khomeyn (Markazi)	خمين (مركزي)
Khaf (Khorasan)	خواف (خراسان)

Khansar (Isfahan)	خوانسار (اصفهان)
Khoor and Biabanak	خور و بیابانک
Khorkhoreh (Zanjan)	خورخوره (زنجان)
Khormoj (Booshehr)	خورموج (بوشهر)
Imam Khomeyni Street (Sanandaj)	خیابان امام خمینی (سنندج)
Amiri Street (Tehran)	خیابان امیری (تهران)
Enghelab Street (Tehran)	خیابان انقلاب (تهران)
	خیابان شاه رضا (تهران) ← خیابان انقلاب (تهران)
Sheykh Khan Street (Sanandaj)	خیابان شیخان (سنندج)
Ghasroddasht Street (Tehran)	خیابان قصرالدشت (تهران)
Mardookh Street (Sanandaj)	خیابان مردوخ (سنندج)
Velenjak Street (Tehran)	خیابان ولنجک (تهران)
Darzin (Bam)	دارزرین (بم)
Danesfahan (Zanjan)	دانسفهان (زنجان)
Davarzan (Khorasan)	داورزن (خراسان)
Dorooohan (Boyer Ahmad)	دروهان (بویراحمد)
Oroomiyeh Lake	دریاچه ارومیه
	دریاچه رضائیه ← دریاچه ارومیه
Kaftar Lake	دریاچه کافتار
Dasht-e Azadegan (Khoozestan)	دشت آزادگان (خوزستان)
Bookan Plain	دشت بوکان
Jiroft Plain	دشت جیرفت
Khafri Plain	دشت خفر
Khoy Plain	دشت خوی

Damghan Plain	دشت دامغان
Roodbar Plain	دشت رودبار
Salmas Plain	دشت سلماس
Shabankareh Plain	دشت شبانکاره
Shahdad Plain	دشت شهداد
Ghir Plain	دشت قیر
Maraveh Tappeh Plain	دشت مراوه تپه
Marivan Plain	دشت مریوان
Mosaferabad Plain	دشت مسافرآباد
Dasht-e Naz	دشت ناز
Neka Plain	دشت نکا
Damchenar (Margoön)	دمچنار (مارگون)
Dandy (Zanjan)	دندی (زنجان)
Deh-bid Khorrami (Fars)	ده بیدخرمی (فارس)
Dehbakri (Kerman)	دهبکری (کرمان)
Dehbakri (Kerman)	دهبکری (کرمان)
Dehak (Babol)	دهک (بابل)
Dehno (Aligoodarz)	دهنو (الیگودرز)
Dopolan (Ardal)	دوپلان (اردل)
Dogonbadan (Kohgilooyeh and Boyer Ahmad)	دوگنبدان (کوهگیلویه و بویراحمد)
Deyhook (Tabas)	دیهوک (طبس)
Raz (Bojnoord)	راز (بجنورد)
Ramhormoz	رامهرمز
Haraz Road	راه هراز

Rayn (Kerman)	راین (کرمان)
Robat-e Khoshab (Ferdos)	رباط خوشاب (فردوس)
Robat-e Ghareh Bil (Khorasan)	رباط قره بیل (خراسان)
Rahimabad (Takestan)	رحیم‌آباد (تاکستان)
Rezvanshahr (Gilan)	رضوانشهر (گیلان)
Rood Shoor (Isfahan)	رود شور (اصفهان)
Aras River	رودخانه ارس
Abgooranchai River	رودخانه انگوران‌چای
Aharchai River	رودخانه اهرچای
Ahram River	رودخانه اهرم
Oghan River	رودخانه ارغان
Ajichai River	رودخانه آجی‌چای
Adori River	رودخانه آدوری
Bazoft River	رودخانه بازفت
Balokhloochoi River	رودخانه بالخلوچای
Balkhelichai River	رودخانه بالخی‌چای
Beheshtabad River	رودخانه بهشت‌آباد
Bohloul River	رودخانه بهلول
Bahmanshir River	رودخانه بهم‌شیر
Parichai River	رودخانه پری‌چای
Pasikhan River	رودخانه پسیخان
Plasjan River	رودخانه پلاسجان
Chaloos River	رودخانه چالوس
Chardavol River	رودخانه چرداول
Changooleh River	رودخانه چنگوله

Helleh River	رودخانه حله
	رودخانه خشکروود ← رودخانه خشکروود
Khoshkehrood River	رودخانه خشکروود
Khorkhor River	رودخانه خورخور
Dalaki River	رودخانه دالکی
Darrehrood River	رودخانه درهروود
Dinachal River	رودخانه دیناچال
Dinehvar River	رودخانه دینه‌ور
Ravar River	رودخانه راور
Rahimi River	رودخانه رحیمی
Zab River	رودخانه زاب
Zayandehrood River	رودخانه زاینده‌روود
Zarcheshmeh River	رودخانه زرچشمه
Zarrinehrood River	رودخانه زرینه‌روود
Zangmar River	رودخانه زنگمار
Sezar River	رودخانه سزار
Sefidrood River	رودخانه سفیدروود
Seymareh River	رودخانه سیمره
Siminehrood River	رودخانه سیمینه‌روود
Sivand River	رودخانه سیوند
Shahdad River	رودخانه شهداد
Shahrchai River	رودخانه شهرچای
Shoor River	رودخانه شور
Shoordehaghan River	رودخانه شوردهاقان
	رودخانه شیرین بهار ← رودخانه شیمبار

Shimbar River	رودخانه شیمبار
Soofichai River	رودخانه صوفیچای
Firoozabad River	رودخانه فیروزآباد
Gharanghoochai River	رودخانه قرنقوچای
Gharehaghaj River	رودخانه قره آقاج
Ghezelozan River	رودخانه قزلاوزن
Ghezelchehsoo River	رودخانه قزلچہسو
Ghotoorchai River	رودخانه قطورچای
Ghoorichai River	رودخانه قوریچای
Karoon River	رودخانه کارون
Kalshoor River	رودخانه کال شور
Kor River	رودخانه کر
Kall River	رودخانه کل
Kanehkabood River	رودخانه کنهکبود
Garan River	رودخانه گاران
Gavehrood River	رودخانه گاوهرود
Gavi River	رودخانه گاوی
Godar River	رودخانه گدار
Gorganrood River	رودخانه گرگانرود
Goopal River	رودخانه گوپال
Gilan-e Gharb River	رودخانه گیلانغرب
Leylanchai River	رودخانه لیلانچای
Maroon River	رودخانه مارون
Morghab River	رودخانه مرغاب
Mond River	رودخانه مند

Nesarood River	رودخانه نسا رود
Neka River	رودخانه نکا
Halilrood River	رودخانه هلیل رود
Roodsar (Gilan)	رودسر (گیلان)
Roodehen	رودهن
Rey (Tehran)	ری (تهران)
Zirdan (Nikshahr)	زیردان (نیکشهر)
Sadat Mahalleh (Ramsar)	سادات محله (رامسر)
Sardooiyeh (Kerman)	ساردونیه (کرمان)
Sabzevar	سبزوار
Sabzevaran (Jiroft)	سبزواران (جیرفت)
Ekbatan Dam	سد اکباتان
	سد امیرکبیر ← سد کرج
Izadkhast Dam	سد ایزدخواست
Aghchai Dam	سد آق چای
Idoghmoosh Dam	سد آیدوغموش
Baroon Dam	سد بارون
	سد بوکان ← سد زرینه رود
	سد پل خاتون ← سد دومنتی
Jagin Dam	سد جگین
Cham-e Gerdalan Dam	سد چم گردلان
Choghan Dam	سد چوغان
	سد داریوش کبیر ← سد درودزن
Doroodzan Dam	سد درودزن
Dez Dam	سد دز

Doosti Dam	سد دوستي
	سد رضا شاه كبير ← سد كارون
Zayandehrood Dam	سد زایندهرود
Zarrinehrood Dam	سد زرینهرود
Sefidrood Dam	سد سفیدرود
Salman-e Farsi Dam	سد سلمان فارسي
Sahand Dam	سد سهند
	سد شاه اسماعيل ← سد گلپایگان
	سد شاه عباس كبير ← سد زایندهرود
	سد شاهپور اول ← سد مهاباد
	سد شاهپور علیرضا پهلوي ← سد میناب
Shahghasem Dam	سد شاهقاسم
	سد شهبانو فرح ← سد سفیدرود
Shahrchai Dam	سد شهرچاي
	سد شهناز پهلوي ← سد اکباتان
Shahid Madani Dam	سد شهيد مدني
	سد فرحناز پهلوي ← سد لتیان
Fariman Dam	سد فریمان
	سد فرنگو ← سد سهند
Gheshlagh Dam	سد قشلاق
Ghalehchai Dam	سد قلعهچاي
	سد قير ← سد سلمان فارسي
Karoon Dam	سد كارون
Karoon Dam (2)	سد كارون (۲)
Karoon Dam (3)	سد كارون (۳)

Karaj Dam	سد كرج
Kalantar Dam	سد كلانتر
	سد كوروش كبير ← سد زرينه رود
Gavshan Dam	سد گاوشان
Germichai Dam	سد گرمي چاي
Golpayegan Dam	سد گلپايگان
Gaibaigloo Dam	سد گي بيگلو
Gikan-e Gharb Dam	سد گيلانغرب
Latian Dam	سد لتيان
	سد محمدرضا شاه ← سد دز
Moghan Dam	سد مغان
Mangol Dam	سد منگل
Mahabad Dam	سد مهاباد
Meyjaran Dam	سد ميجران
Mirzay-e Shirazi Dam	سد ميرزاي شيرازي
Mil Dam	سد ميل
Minab Dam	سد ميناب
Havasan Dam	سد هواسان
	سد ونيار ← سد شهيد مدني
	سد سبلان ← سد گي بيگلو
Sarab	سرآب
Saraskand (Hashtrood)	سراسكند (هشتروود)
Saravan (Sistan and Baloochestan)	سراوان (سيستان و بلوچستان)
Sarbaz (Iranshahr)	سرباز (ايرانشهر)
Sarbisheh (Khorasan)	سربيشه (خراسان)

Sare-e Pol-e Zohab (Kermanshah)	سرپل ذهاب (كرمانشاه)
Sarcham (Zanjan)	سرچم (زنجان)
Sorkhabad (Zanjan)	سرخ‌آباد (زنجان)
Sorkhabad-e Roodbar	سرخ‌آباد رودبار
Sarakhs (Khorasan)	سرخس (خراسان)
Sorkhe Hesar (Tehran)	سرخه حصار (تهران)
Sardabrood (Noshahr)	سردابروود (نوشهر)
Sarzeh (Bandar-e Abbas)	سرزه (بندرعباس)
Sarghaleh (Kermanshah)	سرقله (كرمانشاه)
Sarmahalleh (Gorgan)	سرمحله (گرگان)
Sadiyeh (Shiraz)	سعدیه (شیراز)
Saghez (Kordestan)	سقز (کردستان)
Salafchegan (Ghom)	سلفچگان (قم)
Samalghan (Bojnord)	سملقان (بجنورد)
Sanandaj	سنندج
Soodjan (Shahr-e Kord)	سودجان (شهرکرد)
Sooderjan (Isfahan)	سودرجان (اصفهان)
Sooldeh (Noor)	سولده (نور)
Sirjan	سیرجان
Sistan and Baloochestan (Province)	سیستان و بلوچستان (استان)
Siyahrood (Marand)	سیهرود (مرند)
Shaghoo (Khomeyn)	شاقو (خمین)
Shahdasht (Dasht-e Azadegan)	شاهدشت (دشت آزادگان)
Shahrakht (Ghaenat)	شاهرخت (قائنات)
Shahrood	شاهرود

Shahinshahr (Isfahan)	شاهین شهر (اصفهان)
	شط العرب ← رودخانه بهمنشیر
	شط شیمبار ← رودخانه شیمبار
Shafarood (Rezvanshahr)	شفارود (رضوانشهر)
Shalmzar (Shahr-e Kord)	شلمزار (شهرکرد)
Shahdad (Kerman)	شهداد (کرمان)
Alborz Industrial City	شهر صنعتی البرز
Shahrbabak (Kerman)	شهربابک (کرمان)
Shahrak (Zanjan)	شهرک (زنجان)
Shahrak-e Parandak	شهرک پرندک
Shahrak-e Tavanir	شهرک توانیر
Shahrak-e Tohid (Jam)	شهرک توحید (جم)
Shahrak-e Jam	شهرک جم
Shahrak-e Shoosh (Tehran)	شهرک شوش (تهران)
Shahrak-e Glandook	شهرک گلندوک
Shahr-e Kord	شهرکرد
Shahid Babaie (Motorway)	شهید بابایی (بزرگراه)
Shibab (Sistan)	شیب آب (سیستان)
Shirinoo (Kangan)	شیرینو (کنگان)
Saeendezh (West-Azarbaijan)	صائین دژ (آذربایجان غربی)
Taleghan (Tehran)	طالقان (تهران)
Tis (Chabahar)	طیس (چابهار)
Arefabad (Khorasan)	عارف آباد (خراسان)
Ajabshir (Maragheh)	عجبشیر (مراغه)
Alavijeh (Isfahan)	علویجه (اصفهان)

Aliabad (Golestan)	علي آباد (گلستان)
Aliabad-e Katool (Golestan)	علي آباد كتول (گلستان)
Ayaghloo (Fars)	عياقلو (فارس)
Eyn-e Khosh (Dehloran)	عين خوش (دهلران)
Farrashband (Fars)	فراشبند (فارس)
Ferdos	فردوس
Foroomad (Shahrood)	فرومد (شاهرود)
Faridan (Isfahan)	فريدن (اصفهان)
Fariman (Khorasan)	فريمان (خراسان)
Fooman (Gilan)	فومن (گیلان)
Firoozkooh (Damavand)	فيروزكوه (دماوند)
Feyzabad (Khorasan)	فيض آباد (خراسان)
Fin (Bandar-e Abbas)	فين (بندرعباس)
Ghaemshahr	قائم شهر
Ghaen	قائن
Ghorogh (Gorgan)	قرق (گرگان)
Gharnabad (Mazandaran)	قرن آباد (مازندران)
Ghareh Ziyaeddin (Khoy)	قره ضياء الدين (خوي)
Ghareh Kelisa (Saint Tadeus Church)	قره كليسا (كليساى طاطاوس قدیس)
Ghareh gol (Mahneshan)	قرمگل (ماهانشان)
Ghazvin	قزوین
Ghostin Lar (Ghazvin)	قسطين لار (قزوین)
Ghaleh-e Alamoot	قلعه الموت
Ghalehjoogh (Khorasan)	قلعه جوق (خراسان)
Ghomsheh (Isfahan)	قمشه (اصفهان)

Ghoochan (Khorasan)	قوچان (خراسان)
Ghidar (Zanjan)	قیدار (زنجان)
Kariyan (Fars)	کاریان (فارس)
Kazeroon (Fars)	کازرون (فارس)
Ketalem (Ramsar)	کتالم (رامسر)
Kordkooy (Golestan)	کردکوی (گلستان)
Kafshgiri (Gorgan)	کفشگیری (گرگان)
Kalat-e Nadari (Mashhad)	کلات نادری (مشهد)
Kalak (Karaj)	کلاک (کرج)
Kalaleh (East-Azarbaijan)	کلاله (آذربایجان شرقی)
Kolol (Dashtestan)	کلل (دشتستان)
Kelishad (Isfahan)	کلیشاد (اصفهان)
Kangan (Booshehr)	کنگان (بوشهر)
Kohgiloooyeh and Boyer Ahmad (Province)	کهگیلویه و بویراحمد (استان)
Kohandezh (Toos)	کهندژ (توس)
Kahnooj (Kerman)	کهنوج (کرمان)
Taraz Mountain (Izeh)	کوه تراز (ایذه)
Kavir-e Rigzarrin	کویر ریگ زرین
Kavir-e Siahkooch	کویر سیاه کوه
Kavir-e Sirjan	کویر سیرجان
Kavir-e Loot	کویر لوت
Kavir-e Namak	کویر نمک
Kiakola (Ghaemshahr)	کیاکلا (قائمشهر)
Gazorkhan (Ghazvin)	گازرخان (قزوین)

Galikash (Minoodasht)	گالیکش (مینودشت)
Gachsaran (Kohgilooyeh and Boyer Ahmad)	گچساران (کهگیلویه و بویراحمد)
Gadook (Firoozkooh)	گدوک (فیروزکوه)
Emamzadeh Hashem Pass	گردنه امامزاده هاشم
Gorgan (Golestan)	گرگان (گلستان)
Garmab (Zanjan)	گرماب (زنجان)
Garmsar	گرمسار
Garmeh Jajarm (Khorasan)	گرمه جاجرم (خراسان)
Germi (Ardabil)	گرمی (اردبیل)
Gazboland (Dashtestan)	گزبلند (دشتستان)
Gosht (Saravan)	گشت (سراوان)
Golbahar (Mashhad)	گلبهار (مشهد)
Golpayegan	گلپایگان
Gallehdar (Fars)	گلهدار (فارس)
Galoogah (Mazandaran)	گلوگاه (مازندران)
Gomishan (Golestan)	گمیشان (گلستان)
Ganaveh (Booshehr)	گناوه (بوشهر)
Gonbad-e Kavos	گنبد کاووس
Ganjgah (Khalkhal)	گنجگاه (خلخال)
Goharbaran (Mazandaran)	گهرباران (مازندران)
Goor-e Sefid (Kermanshah)	گور سفید (کرمانشاه)
Goged (Golpayegan)	گوگد (گلپایگان)
Lahijan	لاهیجان
Lay (Ardebil)	لای (اردبیل)

Lorestan (Province)	لرستان (استان)
Lasht-e Nasha (Gilan)	لشت نشا (گیلان)
Lashtoo (Tonekabon)	لشتو (تنکابن)
Langrood (Gilan)	لنگرود (گیلان)
Loshan (Roodbar)	لوشان (رودبار)
Lavizan (Tehran)	لويزان (تهران)
Margoon (Kohgiluyeh and Boyer Ahmad)	مارگون (کهگیلویه و بویراحمد)
Mazandaran (Province)	مازندران (استان)
Makoo (West-Azərbayaijan)	ماکو (آذربایجان غربی)
Maneh (Bojnord)	مانه (بجنورد)
Mahneshan (Zanjan)	ماه‌نشان (زنجان)
Chenareh Mine Complex	مجتمع معدن چناره
Mahallat (Markazi)	محلات (مرکزی)
Mohammadabad (Mazandaran)	محمدآباد (مازندران)
Mokhtaran (Birjand)	مختاران (بیرجند)
Marjan (Semnan)	مرجان (سمنان)
Mazraeh (Zanjan)	مزرعه (زنجان)
Meshginsahr (East-Azərbayaijan)	مشگین‌شهر (آذربایجان شرقی)
Moshampa (Zanjan)	مشمپا (زنجان)
Mashhad	مشهد
Moallem Kalayeh (Ghazvin)	معلم کلايه (قزوین)
Moksan (Iranshahr)	مکسان (ایرانشهر)
Malekan (East-Azərbayaijan)	ملکان (آذربایجان شرقی)
	ملک‌کندي ← ملکان (آذربایجان شرقی)

Monj (Lordegan)	منج (لردگان)
Manjil	منجیل
Gheshm Free Zone	منطقه آزاد قشم
Mehriz (Yazd)	مهریز (یزد)
Mehneh (Khorasan)	مهنه (خراسان)
Moorcheh Khort (Isfahan)	مورچه خورت (اصفهان)
Mayamey (Semnan)	میامی (سمنان)
Miyanposhteh (Bandar-e Anzali)	میانپشته (بندر انزلی)
Miyankooch (Khoozestan)	میانکوه (خوزستان)
Miyaneh	میانه
Imam Hosein Square	میدان امام حسین (تهران)
Baharestan Square (Tehran)	میدان بهارستان (تهران)
	میدان شهناز ← میدان امام حسین (تهران)
Meymand (Fars)	میمند (فارس)
Meymeh (Isfahan)	میمه (اصفهان)
Meymeh (Ilam)	میمه (ایلام)
Minoodasht (Golestan)	مینودشت (گلستان)
Naeen	نائین
Nosratabad (Khorasan)	نصرت‌آباد (خراسان)
Nosratkola (Babolsar)	نصرت‌کلا (بابلسر)
Nezamabad (Gonbad-e Kavos)	نظام‌آباد (گنبدکاووس)
Nematabad (Tonekabon)	نعمت‌آباد (تنکابن)
Naghadeh (Kordestan)	نقده (کردستان)
Neka (Mazandaran)	نکا (مازندران)
Namakzar-e Khaf	نمکزار خواف

Nehbandan (Khorasan)	نهبندان (خراسان)
Neyshaboor	نیشابور
Nikshahr (Sistan and Baloochestan)	نیکشهر (سیستان و بلوچستان)
Harm (Fars)	هرم (فارس)
Harvabad (Khalkhal)	هروآباد (خلخال)
Hashtjin (Khalkhal)	هشتجین (خلخال)
Hamadan (Province)	همدان (استان)
Vana (Haraz Road)	وانا (راه هراز)
Varcheh (Isfahan)	ورچه (اصفهان)
Varmanloo (Zanjan)	ورمانلو (زنجان)
Yarom Ghayeh-e Paeen (Makoo)	یارم قیہ پایین (ماکو)
	یارم قیہ سفلی ← یارم قیہ پایین

معادل فارسي (منطقه)

اردبیل (استان)

اردستان

اردل (چهارمحال و بختیاری)

اردمجان (رضوانشهر)

ارغش (خراسان)

اشترانکوه (لرستان)

اشنویه (آذربایجان غربی)

افین (بیرجند)

الیگودرز (لرستان)

امامزاده علی (راه هراز)

امامزاده هاشم (گیلان)

امیدیه (خوزستان)

انار (کرمان)

اهر

اهر

اهرم (بوشهر)

اهواز

اوغان (مازندران)

ایدملو (زنجان)

ایذه

ایمر محمدقلی آخوند (کنبدکاووس)

ایوانکی

آب اسک (آمل)

آبشینہ (همدان)

آبکاسہ (کھگیلویہ و بویراحمد)

آذربایجان شرقی (استان)

آذربایجان غربی (استان)

آستارا

آستان قدس رضوی

آشتیان

آشخانه (بجنورد)

آغاچاری (خوزستان)

آق امام (مینودشت)

آق کند (زنجان)

آلوکلته (گرگان)

آیرقاپه (بجنورد)

یابل

بابلسر

باتلاق گاوخونی

بازرگان (آذربایجان غربی)

باش قشلاق (زنجان)

باغچه (مشهد)

باقرتنگه (بابلسر)

بجستان (گناباد)

برازجان (بوشهر)

برخوار و میمه (اصفهان)

بردسکن (کاشمر)

بروجرد (لرستان)

بستان آباد (آذربایجان شرقی)

بستک (بندر لنگه)

بسطام (سمنان)

بشرویه (فردوس)

بلوار دانشجو (مشهد)

بلوار سید رضی (مشهد)

بلوار هاشمیه (مشهد)

بلوار هفت تیر (مشهد)

بلوار وکیل آباد (مشهد)

بلوار کردستان (سنندج)

بند اسماعیل آباد

بندر امام خمینی

بندر امیرآباد

بندر انزلی

بندر پهلوی ← بندر انزلی

بندر ترکمن

بندر دیر

بندر دیلم

بندر ریگ

بندر شاه ← بندر ترکمن

بندر شاهپور ← بندر امام خميني

بندر شهيد بهشتي

بندر شهيد كلاتري

بندر طاهري

بندر كنارك

بندر لنگه

بهبهان

بهشهر (مازندران)

بوشهر

بومهن (دماوند)

بيارجمند (شاهرود)

بيجار (کردستان)

بيدرويه (انديمشك)

بيدله (لردگان)

بينك (خوزستان)

پرديس (دانشگاه فردوسي مشهد)

پرديسان (پارك)

پرصر (رضوانشهر)

پژم تياب (چابهار)

پشت آب پايين (سيستان)

پل شفارود

پل كله (اصفهان)

پل سفيد (مازندران)

پونل (گيلان)

پير احمد كندي (ماكو)

تاراز ← کوه تاراز (ایذه)

تالش

تایباد (خراسان)

تربت جام

تسوج (تبریز)

تکاب (آذربایجان غربی)

تمشگل (تنگابن)

تنگابن

تنگ (چابهار)

تنگستان (بوشهر)

تهران (منطقه ۱۰)

تویسرکان

جاده مخصوص (تهران-کرج)

جاده هراز ← راه هراز

جبال بارز (کرمان)

جرگلان (بجنورد)

جعفرآباد (مازندران)

جم (کنگان)

جویبار (قائمشهر)

چاپان (کردستان)

چات

چادرملو (یزد)

چاله‌سیاه (نجف‌آباد)

چالوس

چاه عینی (فارس)

چاه نیمه (سیستان و بلوچستان)

چشمه کیله‌سربند

چغادک (بوشهر)

چکک (کازرون)

چم‌سری (دهلران)

چنار شاه‌یجان (کازرون)

چناران (خراسان)

چهارمحال و بختیاری (استان)

چهل‌چای (مازندران)

حاج قشلاق (زنجان)

حاجی قشلاق (زنجان)

حافظیه (شیراز)

حصارچه (بجنورد)

خاش (سیستان و بلوچستان)

خاش (سیستان و بلوچستان)

خرتوت (بجنورد)

خرمشهر

خرزآباد (مازندران)

خفر (جهرم)

خمام (گیلان)

خمین (مرکزی)

خواف (خراسان)

خوانسار (اصفهان)

خور و بیابانک

خورخوره (زنجان)

خورموج (بوشهر)

خیابان امام خمینی (سنندج)

خیابان امیری (تهران)

خیابان انقلاب (تهران)

خیابان شاه رضا (تهران) ← خیابان انقلاب (تهران)

خیابان شیخان (سنندج)

خیابان قصرالدشت (تهران)

خیابان مردوخ (سنندج)

خیابان ولنجه (تهران)

دارزرین (بم)

دانسفهان (زنجان)

داورزن (خراسان)

دروهان (بویراحمد)

دریاچه ارومیه

دریاچه رضائیه ← دریاچه ارومیه

دریاچه کافتر

دشت آزادگان (خوزستان)

دشت بوکان

دشت جیرفت

دشت خفر

دشت خوی

دشت دامغان

دشت رودبار

دشت سلماس

دشت شبانکاره

دشت شهداد

دشت قير

دشت مراوه تپه

دشت مريوان

دشت مسافرآباد

دشت ناز

دشت نكا

دمچنار (مارگون)

دندي (زنجان)

ده بيدخرمي (فارس)

دهبكري (كرمان)

دهبكري (كرمان)

دهك (بابل)

دمنو (اليگودرز)

دوپلان (اردل)

دوگنبدان (كهگلويه و بويرا احمد)

ديهوك (طيس)

راز (بجنورد)

رامهرمز

راه هراز

راين (كرمان)

رباط خوشاب (فردوس)

رباط قره بيل (خراسان)

رحيم آباد (تاكستان)

رضوانشهر (گيلان)

رود شور (اصفهان)

رودخانه ارس

رودخانه انگوران چاي

رودخانه اهر چاي

رودخانه اهرم

رودخانه اوغان

رودخانه آجي چاي

رودخانه آدوري

رودخانه بازفت

رودخانه بالخلوچاي

رودخانه بالخي چاي

رودخانه بهشت آباد

رودخانه بهلول

رودخانه بهمنشير

رودخانه پري چاي

رودخانه پسيخان

رودخانه پلاسجان

رودخانه چالوس

رودخانه چرداول

رودخانه چنگوله

رودخانه حله

رودخانه خشکروود ← رودخانه خشکروود

رودخانه خشکروود

رودخانه خورخور

رودخانه دالکی

رودخانه درمروء

رودخانه ديناچال

رودخانه دينهور

رودخانه راور

رودخانه رحيمي

رودخانه زاب

رودخانه زایندهرود

رودخانه زرجشمة

رودخانه زرینهرود

رودخانه زنگمار

رودخانه سزار

رودخانه سفیدرود

رودخانه سيمره

رودخانه سيمينه‌رود

رودخانه سيوند

رودخانه شهداد

رودخانه شهرچاي

رودخانه شور

رودخانه شوردهاقان

رودخانه شیرين بهار ← رودخانه شيمبار

رودخانه شيمبار

رودخانه صوفيچاي

رودخانه فيروزآباد

رودخانه قرنقوچاي

رودخانه قره آقاج

رودخانه قزل‌اوزن

رودخانه قزل‌چاسو

رودخانه قشورچاي

رودخانه قوريچاي

رودخانه كارون

رودخانه كال شور

رودخانه كر

رودخانه كل

رودخانه كنه‌كبود

رودخانه گاران

رودخانه گاوهرود

رودخانه گاوي

رودخانه گدار

رودخانه گرگانرود

رودخانه گوپال

رودخانه گيلانغرب

رودخانه ليلانچاي

رودخانه مارون

رودخانه مرغاب

رودخانه مند

رودخانه نسا رود

رودخانه نكا

رودخانه هليلرود

رودسر (گيلان)

رودهن

ري (تهران)

زيردان (نيكشهر)

سدات محله (رامسر)

ساردونيه (كرمان)

سبزوار

سبزواران (جيرفت)

سد اكباتان

سد اميركبير ← سد كرج

سد ايزدخواست

سد آقچاي

سد آيدو غموش

سد بارون

سد بوكان ← سد زرينه رود

سد پل خاتون ← سد دوستي

سد جگين

سد چم گردلان

سد چوغان

سد داريوش كبير ← سد درودزن

سد درودزن

سد دز

سد دوستي

سد رضا شاه كبير ← سد كارون

سد زابنده رود

سد زرينه رود

سد سفينرود

سد سلمان فارسي

سد سهند

سد شاه اسماعيل ← سد گلپايگان

سد شاه عباس كبير ← سد زاینده رود

سد شاهپور اول ← سد مهاباد

سد شاهپور عليرضا پهلوي ← سد ميناب

سد شاهقاسم

سد شهبانو فرح ← سد سفيدرود

سد شهرچاي

سد شهناز پهلوي ← سد اکباتان

سد شهيد مدني

سد فرحناز پهلوي ← سد نتيان

سد فريمان

سد قرقو ← سد سهند

سد قشلاق

سد قلعهچاي

سد قير ← سد سلمان فارسي

سد کارون

سد کارون (۲)

سد کارون (۳)

سد کرج

سد کلانتر

سد کوروش كبير ← سد زرينه رود

سد گاوشان

سد گرميچاي

سد گلپایگان

سد گی‌بیگلو

سد گیلانغرب

سد لتیان

سد محمدرضا شاه ← سد نر

سد مغان

سد منگل

سد مهاباد

سد میجران

سد میرزای شیرازی

سد میل

سد میناب

سد هواسان

سد ونیاز ← سد شهید مدنی

سد سیلان ← سد گی‌بیگلو

سرآب

سراسکند (هشترود)

سراوان (سیستان و بلوچستان)

سرباز (ایران‌شهر)

سربیشه (خراسان)

سرپل ذهاب (کرمانشاه)

سرچم (زنجان)

سرخ‌آباد (زنجان)

سرخ‌آباد رودبار

سرخس (خراسان)

سرخه حصار (تهران)

سردابرو (نوشهر)

سرزه (بندرعباس)

سرقلعه (کرمانشاه)

سرمحله (گرگان)

سعدیه (شیراز)

سقز (کردستان)

سلفچگان (قم)

سملقان (بجنورد)

سندج

سودجان (شهرکرد)

سودرجان (اصفهان)

سولده (نور)

سیرجان

سیمستان و بلوچستان (استان)

سیارود (مرند)

شاقو (خمین)

شاهدشت (دشت آزادگان)

شاهرخت (قائنات)

شاهرود

شاهین‌شهر (اصفهان)

شط العرب ← رودخانه بهمنشیر

شط شیمبار ← رودخانه شیمبار

شفارود (رضوانشهر)

شلمزار (شهرکرد)

شهداد (كرمان)

شهر صنعتي البرز

شهربابك (كرمان)

شهرک (زنجان)

شهرک پرندک

شهرک توانير

شهرک توحيد (جم)

شهرک جم

شهرک شوش (تهران)

شهرک گلندوک

شهرکرد

شهيد بابايي (بزرگراه)

شيب آب (سيستان)

شيرينو (کنگان)

صانين دژ (آذربايجان غربي)

طالقان (تهران)

طيس (چابهار)

عارف آباد (خراسان)

عجب شير (مراغه)

علويجه (اصفهان)

علي آباد (گلستان)

علي آباد كتول (گلستان)

عياقلو (فارس)

عين خوش (دهلران)

فراشبند (فارس)

فردوس

فرومد (شاهرود)

فریدن (اصفهان)

فریمان (خراسان)

فومن (گیلان)

فیروزکوه (دماوند)

فیض‌آباد (خراسان)

فین (بندرعباس)

فانمشهر

قائن

فرق (گرگان)

قرن‌آباد (مازندران)

قره ضیاءالدین (خوی)

قره کلیسا (کلیسای طاطاوس قدیس)

قرمگل (ماه‌نشان)

قزوین

قسطین لار (قزوین)

قلعه الموت

قلعه جوق (خراسان)

قمشه (اصفهان)

قوچان (خراسان)

قیدار (زنجان)

کاریان (فارس)

کازرون (فارس)

کتالم (رامسر)

کردکوي (گلستان)
کفشگيري (گرگان)
کلات نادري (مشهد)
کلاک (کرج)
کلالة (آذربايجان شرقي)
کلل (دشتستان)
کلپشاد (اصفهان)
کنگان (بوشهر)
کهگیلويه و بویراحمد (استان)
کهندز (توس)
کهنوج (کرمان)
کوه تاراز (ایذه)
کوير ريگ زرین
کوير سپاه کوه
کوير سيرجان
کوير لوت
کوير نمک
کياکلا (قائمشهر)
گازرخان (قزوین)
گالیکش (مینودشت)
گچساران (کهگیلويه و بویراحمد)
گدوک (فیروزکوه)
گردنه امامزاده هاشم
گرگان (گلستان)
گراماب (زنجان)

گرمسار
گرمه جاجرم (خراسان)
گرمی (اردبیل)
گزبلند (دشتستان)
گشت (سراوان)
گلبهار (مشهد)
گلپایگان
گله‌دار (فارس)
گلوگاه (مازندران)
گمیشان (گلستان)
گناوه (بوشهر)
گنبد کاووس
گنجگاه (خلخال)
گهرباران (مازندران)
گورسفید (کرمانشاه)
گوگد (گلپایگان)
لاهیجان
لای (اردبیل)
لرستان (استان)
لشت نشا (گیلان)
لشتو (تنکابن)
لنگرود (گیلان)
لوشان (رودبار)
لویزان (تهران)
مارگون (کهگیلویه و بویراحمد)

مازندران (استان)
ماکو (آذربایجان غربی)
مانه (بجنورد)
ماه‌نشان (زنجان)
مجتمع معدن چناره
محلات (مرکزی)
محمدآباد (مازندران)
مختاران (بیرجند)
مرجان (سمنان)
مزرعه (زنجان)
مشگین‌شهر (آذربایجان شرقی)
مشمبیا (زنجان)
مشهد
معظم کلاهیة (قزوین)
مکسان (ایران‌شهر)
ملکان (آذربایجان شرقی)
ملک‌کندی ← ملکان (آذربایجان شرقی)
منج (لردگان)
منجیل
منطقه آزاد قشم
مهریز (یزد)
مهنه (خراسان)
مورچه خورت (اصفهان)
میامی (سمنان)
میان‌پشته (بندر انزلی)

میانکوه (خوزستان)

میانه

میدان امام حسین (تهران)

میدان بهارستان (تهران)

میدان شهناز ← میدان امام حسین (تهران)

میمند (فارس)

میمه (اصفهان)

میمه (ایلام)

مینودشت (گلستان)

ناین

نصرت‌آباد (خراسان)

نصرت‌کلا (بابلسر)

نظام‌آباد (گنبدکاووس)

نعمت‌آباد (تنگابن)

نقده (کردستان)

نکا (مازندران)

نمکزار خواف

نهبندان (خراسان)

نیشابور

نیکشهر (سیستان و بلوچستان)

هرم (فارس)

هروآباد (خلخال)

هشتجین (خلخال)

همدان (استان)

وانا (راه هراز)

ورچه (اصفهان)

ورماتلو (زنجان)

يارم قيه پايين (ماكو)

مستند اسامی جغرافیایی

01XF000000000478

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران